

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

“FUNUN UL-BALOG‘A” RISOLASIDA ARUZ ILMIGA YONDASHUV

Shalola Ibodullayeva O‘tki qizi

*O‘zbek adabiyoti yo‘nalishi 2-kurs magistranti
shalolaibodullayeva01gmail.com*

Annotatsiya: Bu tezisda Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog‘a” risolasi, uning to‘rtinchi aruz ilmiga bag‘ishlangan qismi haqida ma‘lumotlar beriladi. SHuningdek, temuriylar davrida yaratilgan aruz ilmiga oid risolalarning qisqa qiyosiy sharhlari, masalani yoritishda Taroziyning o‘ziga xosligi to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: risola, aruziy birlik, juzv, rukn, o‘ziga xoslik.

Annotation: This thesis provides information about Shaykh Ahmad Tarozi's treatise “Funun ul-Balog‘a”, specifically the part dedicated to the fourth science of prosody. It also includes brief comparative analyses of treatises on prosody created during the Timurid period, as well as a discussion of Tarozi's unique approach to the subject.

Keywords: treatise, prosodic unit, component, element, uniqueness.

Аннотация: В этой диссертации представлена информация о трактате Шейха Ахмада Тарози “Фунун ул-балог‘а”, а именно о его части, посвящённой четвертой науке арабского стихосложения (аруз). Также приводятся краткие сравнительные комментарии к трактатам по арузу, созданным в эпоху Тимуридов, и анализируется уникальный подход Тарози к изложению данного вопроса.

Ключевые слова: трактат, арузическая единица, элемент, компонент, уникальность.

Mamlakatimiz tarixida Temuriylar davri barcha sohalarda salmoqli natijalarga erishilgani bilan ahamiyatlidir. Jumladan, aruz ilmining o‘rganilishi ham bu davrda anchayin taraqqiy etgan. Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul - balog‘a” risolasi, Abdurahmon Jomiyning “Risolai aruz”, Atoulloh Husayniyning “Badoye ussanoyi”, Alisher Navoiyning “Mezon ul- avzon”, Sayfiy Buxoriyning “Aruzi Sayfiy”, Zahiriddin Muhammad Boburning “Aruz risolasi” kabi asarlari aruz ilmini o‘rganish uchun muhim manba bo‘lib yuzaga kelgan. “Funun ul-balog‘a” risolasi Temuriylar davridagi turkiy adabiyotshunoslikka doir manbalarning dastlabkisidir. “Funun ul- balog‘a” risolasini yaratishda Taroziy arab va ajam olimlarining qarashlarini umumiy o‘rganib, ularni qiyoslagan holda turkiy aruz nazariyasini yaratgan. Dastavval bahrlar, so‘ng ruknlar, zihoflar tavsifi, ularning har biriga alohida misollar bilan tushuntirilgan.

Asli arab tili orqali fors tiliga o‘zlashgan aruz ilmining turkiydagi nazariyasinin yaratgan olim Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog‘a” risolasi aruz ilmi uchun birlamchi asosiy manbadir. Uning adabiyotshunoslikdagi, xususan, aruzshunoslikda tutgan o‘rni beqiyos. Olim o‘zigacha bo‘lgan aruzga doir asarlar bilan chuqur tanishgan, risolada arab va ajam olimlarining qarashlarini qiyosiy tarzda

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

keltirgan va turkiy tildagi muqobil fikrini berib o‘tgan. [8:3] O‘sha davr aruzshunoslari tomonidan jami 41 bahr tadqiq etilgan. Bu bahrlardan 20 tasi boshqa biror bir arabiy yoki forsiy manbada uchramaydi. Alisher Navoiy, Jomiy va Sayfiy Buxoriy asarlaridagi bahrlarning umumiy soni 19tani tani tashkil etadi. Bundan ko‘rinadiki bu bahrlar aruzshunoslik uchun ham yangi va ularni muallifning o‘zi ixtiro qilgan. Taroziy aruzidagi yana bir o‘ziga xoslik u bahrlarni tasnif qilishda hech qaysi manbada uchramaydigan uxti (qarindoshlik) tamoyilidan foydalangan. Bu tamoyil muxtalif ul-arkon guruhiga kiruvchi bahrlar uchun ahamiyatli bo‘lib, unga ko‘ra, aruz ilmida muayyan bahrning hosil qilinishi uchun ungacha mavjud bo‘lgan bahr asos vazifasini o‘tashi kerak: yangi bahr ruknlari o‘zidan avvalgi bahr ruknlarining teskari holdagi takroridan vujudga kelishi zarur, agar bu shart ado etilmasa, u bahr sifatida tan olinmaydi. [7:57] Juzvlar tahlilida esa Taroziy umumiy tarzda olti juzvni keltiradi. Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy risolalarida ham ushbu tasnif deyarli takrorlanadi. Lekin Bobur juzvlar borasida yangilikka qo‘l uradi. U sababning uchinchi turiga sababi mutavassitni, vatadga esa vatadi kasratni kiritish mumkinligi haqidagi qarashlarini ta’kidlaydi. Shuningdek, Bobur fosilani aruz vazni uchun ahamiyatsiz deb hisoblaydi. Taroziy esa o‘z risolasida fosila bilan bog‘liq ixtilofli masalaga e’tibor qaratmaydi. Bu davr aruzshunosligida zihoflar tahliliga ham alohida e’tibor qaratilgan. Umumiy jihatdan olib qaraganda, bu davrda jami 45 ta zihof turi tavsiflangan bo‘lib, ulardan 35tasi “Funun ul-balog‘a” asarida izohlangan va misollar bilan tushuntirgan. Shuningdek, Taroziy aruziy doiralarni aruz vazni uchun muhim deb hisoblamaydi va risolada ular haqida ma’lumot keltirmaydi.

Xulosa qilib aytganda, Taroziyning “Funun ul-balog‘a” risolasi turkiy aruz nazariyasiga doir dastlabki manbadir. Biroq o‘zidan keyingi risolalarda asar haqida hech qanday ma’lumot uchramaydi. Asar aruzga oid turkiy tildagi birlamchi manba ekanligi, yigirmata yangi bahr kashfiyoti, aruziy birliklarni dalillar bilan izohlashda aksariyat turkiy ijodkorlar ijodidan foydalangani, juzvlarni tahlil qilishda hech qaysi manbada uchramaydigan uxti tamoyidan foydalangani va fasllar yakunidagi yaxlit ilmiy xulosalar keltirganligi kabilar bilan ahamiyatlidir.

Adabiyotlartar ro‘yxati:

1. Shayx Ahmad Taroziy “Funun ul-balog‘a” Toshkent:Xazina, 1996.
2. Nasiruddin Tusiy, Me’yor ul-ash’or . U. Toirov, MAbdulloyev, R. Chalol. - Dushanbe:Oriyono. 1992.
3. Alisher Navoiy Mezon ul-avzon. Kritik tekst tayyorlovchi Sulton I. – Toshkent: Fan, 1949.
4. Nasiruddin Tusiy. Me’yor ul-ash’or. U. Toirov, M. Abdulloyev, R. Chalol. -Dushanbe: Oriyono, 1992.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

5. Hamroyeva, O. J. (2022). CLASSIFICATION OF FINE ARTS IN “HADOYIQ US-SIKHR”. Scientific reports of Bukhara State University, 2022(1), 47-56.
6. Hojiahmedov A. Aruz nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018.
7. Yusupova. D. Temuriylar davridagi aruzga doir risolalarning qiyosiy tahlili.diss -Toshkent :2019
8. Jalolovna, H. O. (2023). A STUDY OF TWO ARABIC SOURCES OF CLASSICAL RHYME.